

**FACHADAS MODULADAS E ARQUITETURA MODERNA:
Repercussões em Teresina.**

**FACHADAS MODULADAS Y ARQUITECTURA MODERNA:
Repercusiones en Teresina.**

**MODULATED FACADES AND MODERN ARCHITECTURE:
Repercussions in Teresina.**

MARAFON, Fernanda (1); MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima(2)

1. Doutoranda (2019), Programa de Pós graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP)
Docente na Universidade São Francisco
Avenida São Francisco de Assis, 218
Cidade Universitária, Bragança Paulista, SP
12916-900
fernandamarafon@usp.br
orcid.org/0000-0002-4838-8978

2. Doutor (2012), Programa de Pós graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP)
Docente na Universidade Federal do Piauí, Centro de Tecnologia, Departamento de Construção Civil e Arquitetura.
Av. Universitária - lado ímpar
Ininga, Teresina, PI
64049-550
robertomontenegro@ufpi.edu.br
orcid.org/0000-0001-5311-2880

RESUMO

A partir das transformações técnico-científicas promovidas pela Revolução Industrial intensificam-se os processos de racionalização construtiva e de industrialização encampados pelo grupo de arquitetos modernos engajado na causa de uma possível democratização das demandas, por meio da seriação, em busca da redução dos custos de produção. Este enfrentamento abrange os sistemas de fechamento externo, em alguns casos chegando a industrialização de fachadas moduladas de edifícios inteiros. Destacam-se o desenvolvimento norte Americano de fechamento em *curtain wall*, e a qualidade de seu emprego na obra do arquiteto Mies Van der Rohe, repercutindo-se para além das fronteiras americanas e dos países altamente industrializados. Estas realizações influenciaram a produção da Arquitetura Moderna Brasileira em partidos verticalizados, em moldes de produção e níveis bastante difusos à luz da industrialização, refletindo o estágio de desenvolvimento da indústria da construção brasileira. Verificam-se diversas experiências de fachadas moduladas em projetos de edifícios modernos pelo território nacional, conforme é conhecido. No contexto regional da produção moderna tardia na cidade de Teresina destacam-se, nessa linha de pesquisa, dois projetos de edifícios de autoria do arquiteto Antônio Luiz Dutra, projetados para o Banco do Brasil (1969) e para o Ministério da Fazenda (1973). Interessa a este trabalho analisar essas obras a partir do ideário moderno, relacionado à sua produção e ao contexto produtivo geral, nos âmbitos local e nacional.

Palavras-chave: arquitetura moderna; industrialização; racionalização da construção; *curtain wall*; arquitetura moderna piauiense.

RESUMEN

Con base en las transformaciones técnico-científicas promovidas por la Revolución Industrial, los procesos de racionalización constructiva e industrialización adoptados por el grupo de arquitectos modernos involucrados en la causa de una posible democratización de las demandas, a través de la serialización, en la búsqueda de la reducción de los costos de producción se intensifican. Las experiencias con la racionalización, en algunos casos alcanzando una industrialización de fachadas moduladas de edificios enteros, destacando el desarrollo norteamericano de fachadas de “curtain wall”, y la calidad lograda por el arquitecto Mies Van der Rohe, reverberaron más allá de las fronteras norte americanas y de los países altamente industrializados. Estos influyeron en las investigaciones de la producción de la arquitectura moderna vertical brasileña, en patrones de producción y niveles muy difusos desde el punto de vista de la industrialización, lo que refleja la etapa de desarrollo de la industria de la construcción brasileña. Hay varias experiencias de fachadas moduladas en proyectos de construcción modernos en todo el país, como ya se conoce y se ha estudiado. En el contexto regional de la producción moderna tardía en la ciudad de Teresina, en esta línea de investigación, se destacan dos proyectos de construcción del arquitecto Antônio Luiz Dutra, diseñados para Banco do Brasil (1969) y el Ministerio de Finanzas (1973). Este trabajo está interesado en analizar estos trabajos desde el punto de vista moderno, relacionado con su producción y con el contexto productivo general, a nivel local y nacional.

Palabras clave: arquitectura moderna; industrialización; racionalización de la construcción; *curtain wall*; arquitectura moderna en Piauí.

ABSTRACT

Based on the technical-scientific transformations promoted by the Industrial Revolution, the processes of constructive rationalization and industrialization adopted by the group of modern architects engaged in the cause of a possible democratization of demands, through serialization, in search for reduction of production costs. Experiences with rationalization, in some cases reaching an industrialization of modulated facades of entire buildings - highlighting the north american development on curtain wall facades, and the quality achieved by the architect Mies Van der Rohe - reverberated beyond north american borders or highly industrialized countries. These influenced the investigations of the production of vertical Brazilian Modern Architecture, in production patterns in very diffuse levels from the point of view of industrialization, reflecting the stage of development of the brazilian construction industry. There are several experiences of modulated facades in modern building projects across the country, as it is already known and has been studied. In the regional context of late modern production in the city of Teresina, in this line of research, two building projects by architect Antônio Luiz Dutra stand out, designed for Banco do Brasil (1969) and the Ministry of Finance (1973). This work is interested in analyzing these works from the modern point of view, related to their production and to the general, national, and local productive context.

Keywords: modern architecture; industrialization; construction rationalization; curtain wall; Piauí modern architecture.

INTRODUÇÃO

A produção de edifícios altos demandados por novos programas e escalas, possível por novas tecnologias construtivas, serviu para a aplicação de uma ampla gama de conceitos idealizados pelos arquitetos modernos, de maneira significativa a partir do segundo pós-guerra. Pela própria natureza de repetição de módulos e de elementos, os programas verticalizados contribuem para desenvolver e difundir processos de racionalização construtiva, pré-fabricação¹, e de incorporação de componentes industrializados na construção civil, somando-se ao desafio da verticalização demandar pesquisas tecnológicas para o enfrentamento construtivo de seus partidos.

Com maior força em regiões mais industrializadas, os edifícios altos fomentaram um desenvolvimento significativo na indústria da construção, o que em alguns casos chegou a uma pré-fabricação, apoiando-se na industrialização, em graus distintos - seja de componentes ou de construções inteiras (Montenegro Filho, 2012). Nesse contexto que se insere a tecnologia norte americana de *curtain wall*, ou fachadas cortina. Essa produção repercute-se pelo mundo todo, em contextos culturais e produtivos muito diversos. Este texto discorre sobre essa linha de pesquisa, de seus desdobramentos no contexto brasileiro, e na obra do arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo, em Teresina – visando questões de maior abrangência.

Respaldao pelo desenvolvimento norte americano apoiado em amplo desenvolvimento tecnológico e ampla industrialização, o programa dos edifícios altos, e suas fachadas de vidro, serviram também à afirmação de valores de uma cultura corporativa. Conforme Beltrão, o vidro como solução de fachada traz um *status* simbólico, atendendo a um ideário de modernidade (2020), que muitas vezes não traz em sua solução um enfrentamento consistente das questões térmicas e de conforto. Entre propriedades qualitativas, destacam-se sua transparência, precisão de dimensões, e seu peso, sendo

¹ A pré-fabricação constitui uma fase da industrialização (BRUNA, 2002, p.19). Aparece em situações de desenvolvimento tecnológico diversas. Existe para um único componente de uma construção, assim como para a produção do edifício todo. Em alguns casos está associada à produção em série, nos moldes industriais. A pré-fabricação industrial incorpora os métodos de produção em massa de elementos produzidos em grandes séries idênticas. Busca atender a uma alta demanda de maneira econômica. Segundo Bruna, deve ser entendida analisando-se de forma mais ampla as relações de produção envolvidas e a mecanização dos meios de produção (2002, p.19).

adequado ao fechamento de estruturas verticais sob muitos aspectos, e à industrialização da construção.

FACHADAS MODULADAS, ARQUITETURA MODERNA E TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS

A concepção de fachadas moduladas em programas de edifícios altos, incorporando princípios de industrialização em graus distintos, insere-se na produção e no desenvolvimento da arquitetura moderna, no contexto de transformações produtivas a partir da Revolução Industrial, envolvendo transformações culturais: científicas, produtivas, sociais e artísticas.

Além de novos programas e uma nova problemática devido a transformações econômicas e sociais, as construções assistiram à incorporação de novas tecnologias e materiais – acompanhando o desenvolvimento científico, atendendo às novas demandas em velocidades inéditas.

Conceitos de racionalização e pré-fabricação fazem parte da esteira de transformações produtivas – desconstruindo paradigmas da arte e da arquitetura tradicional, quando o trabalho manual qualificado é substituído por uma produção manufaturada em larga escala. Impõe-se a busca por uma associação entre a atividade artística e a mecanização, desde o início do processo de industrialização. Artistas, artesãos, arquitetos e organizações profissionais reivindicam em posições diversas, e tantas vezes antípodas, a criação de uma nova linguagem que pudesse superar a perda de qualidade dos artefatos produzidos então em série. Em diversos países o reflexo da mecanização trará reverberações na produção de objetos e na escala da arquitetura através dos edifícios concebidos no período.

EUROPA

Foi na Europa que se deu o debate inicial da arquitetura moderna, trazendo uma nova maneira de conceber os edifícios: a partir da síntese do problema, buscando valores

universais, respondendo ao enfrentamento de todos os critérios funcionais e construtivos da arquitetura, e de seus valores artísticos na sociedade industrial. Instituições como a *Deutsch Werkbund*, a *Bauhaus*, ou a *Vukhuteinas* – cujo papel ainda não é devidamente destacado na historiografia - fundam seus princípios e depositam seus anseios numa possível integração entre a atividade artística e a produção industrial.

De maior repercussão ao ocidente de um modo geral, repercutem-se experiências a partir do debate da *Bauhaus*, com a transferência das etapas de produção para o raciocínio conceitual – o desenho que antecede a confecção. A fabricação ou montagem dos produtos foi compreendida como princípio fundamental do projeto, fosse o desenho de um objeto, edifício ou de escala mais ampla. É fato que a interrupção das atividades da Escola não permite o enfrentamento das escalas arquitetônica e urbanística, tendo no desenho de objetos seus resultados mais profícuos. Não perde importância entretanto a contribuição ao debate.

A racionalização e a pré-fabricação são significativas no campo prático europeu, sobretudo no período pós-segunda guerra, através da construção maciça em larga escala de habitações e equipamentos sociais, concebidos muitas vezes segundo princípios da Arquitetura Moderna, e associado à democratização. Destacam-se as políticas de patrocínio do Estado, apoiadas principalmente em sistemas de pré-fabricação pesada em ciclo fechado, com exceções, como o contexto inglês onde também são conhecidas experiências em sistemas leves, produzidas principalmente em ciclo fechado. Entretanto, essa pré-fabricação promovida de um modo geral teve seus custos criticados², raramente incorporando princípios de uma produção industrial, mas velocidades inéditas, e incorporando graus importantes de racionalização construtiva.

A qualidade das arquiteturas desenvolvidas é bastante heterogênea – destacando-se obras que servem de referência projetual aos dias de hoje, como a *Hunstanton School*, de Alison y Peter Smithson (1949-54), cuja forma é concebida como síntese do

² Ver BRUNA (2002), MONTENEGRO FILHO (2007 e 2012), RUSSELL (1981), entre outros autores que se dedicaram ao tema.

problema, aspirando valores artísticos, entrosada com tecnologias contemporâneas à época, apoiando-se em componentes industrializados disponíveis. Através da compreensão das possibilidades das tecnologias busca qualidades artísticas e melhores custos e velocidade para atender à enorme demanda de edifícios no período, o que fazia parte de seu programa.

ESTADOS UNIDOS

Se o debate inicial e uma discussão artística e arquitetônica abrangente da Arquitetura Moderna é uma contribuição onde se destaca a contribuição européia, paralelamente a racionalização através da incorporação de componentes construtivos, evoluindo para sistemas leves, é uma contribuição norte americana, onde a industrialização na construção civil deste período denota maior versatilidade, caminhando para um ciclo produtivo aberto. Segundo RUSSELL (1981, p.33), foi a invenção do intercâmbio das partes que teve os mais profundos efeitos nas construções, atingindo-se uma maior universalidade de componentes.

É nos Estados Unidos onde a produção em série atinge eficiência na cadeia produtiva na escala de componentes para edifícios, embora dissociadas das questões sociais inerentes ao pensamento de diversos arquitetos do movimento moderno europeu. Também a verticalização pioneira das cidades, desvinculada ainda do debate europeu da Arquitetura Moderna, foi um fenômeno norte americano³. A produção destaca-se pelas quantidades realizadas, pelas alturas vencidas, pelas soluções tecnológicas, e pelos graus de racionalização atingidos, muitas vezes apoiando-se em tecnologias industriais.

Lá as condições eram muito distintas da europeia, sobretudo com a emergência das duas grandes guerras. Destacando-se pelo desenvolvimento econômico, aliado à sua hegemonia política e às dimensões continentais, sem confrontos bélicos em seu território, os Estados Unidos já apresentavam uma tradição antecedente, incorporada

³ Com destaque à verticalização verificada em Chicago, viabilizada por desenvolvimentos estruturais racionais aplicados a estruturas metálicas, pela invenção dos sistemas de segurança de queda para elevadores e desenvolvimentos posteriores, pela própria necessidade de reconstrução da cidade após o incêndio de 1871, pela dinâmica econômica, pelo desenvolvimento industrial, e pela própria racionalidade construtiva presente na cultura, desde a tecnologia dos baloon frames, nos tempos coloniais.

pela cultura, de tecnologias apoiadas na racionalização de componentes construtivos leves – como é o caso do *balloon frame*, que evolui para o *steel frame*.

A valorização da mão de obra e o dinamismo econômico e social favoreceu o investimento tecnológico. O grau de desenvolvimento industrial, entrosado com a sociedade e com a cultura, assume destaque nas características da indústria da construção civil. A utilização da pré-fabricação de componentes construtivos, em sistemas leves muitas vezes em ciclo aberto, foi se industrializando e sendo incorporada pela construção em geral.

A produção norte americana foi difundida pelo mundo todo, influenciando as soluções arquitetônicas dos edifícios, atendendo às novas demandas urbanas, aliadas em certos casos a um *status* de modernidade, sobretudo nos programas corporativos e representativos da arquitetura oficial.

FACHADAS INDUSTRIALIZADAS

Entre os casos de maior aplicação de componentes industrializados e processos de racionalização na construção civil, podem-se elencar as soluções de vedação, essencialmente as fachadas moduladas.

Projetado pelos arquitetos Harrison e Abramowitz e concluído na cidade norte americana de Pittsburgh em 1952, o ALCOA Building trazia à época uma fachada inédita, inteiramente revestida com painéis de alumínio pré-fabricados, com janelas diretamente encaixadas nos painéis. Agilizava a construção, reduzindo custos, e simplificando a manutenção posterior (BENÉVOLO, 2004, p. 639-640). A solução inovava também ao trazer uma combinação modulada de elementos leves, como alternativa à pré-fabricação pesada, facilitando a montagem, o transporte, aliviando os esforços estruturais.

Figuras 1, 2 e 3 – Alcoa Building, 1952.

Fonte: JSAH - Journal of the Society of Architectural Historians (1 e 2), STRADA (3).

Essa técnica ficou conhecida como *curtain wall*, ou fachada cortina – solução onde a vedação, a caixilharia, e o tratamento das fachadas dos edifícios mesclam-se em uma unidade constituída por painéis leves⁴. O sistema baseado na repetição modular de componentes de fechamento trouxe destaque à unidade formal dos edifícios de maneira inédita, neutralizando a individualidade de cada elemento – segundo a forma de conceber moderna, cuja arquitetura resulta de uma síntese do problema, abrangendo a construção em seu tempo: através de suas demandas, possibilidades, e tecnologias, inovando valores artísticos. A experiência precursora indicaria um caminho conceutivo amplamente difundido na arquitetura dos programas verticalizados.

Destaca-se pela qualidade arquitetônica aliada ao desenvolvimento tecnológico norte americano a atuação do arquiteto Mies Van der Rohe, desenvolvendo inúmeros projetos de arranha-céus em diversas cidades dos Estados Unidos, que trazem a solução das fachadas cortina – posteriormente projetando edifícios em outras localidades.

No Seagram Building (Nova Iorque, 1958), a torre de 38 andares com 157 metros de altura, concebida como uma forma pura elevada do chão, tem suas fachadas resultantes da combinação modulada de vidro e perfis I de aço. As aberturas e a estrutura de fechamento – pilares e vigas perfilados - são constituídas pela mesma trama, atribuindo unidade e proporção ao edifício.

⁴ São conhecidas também experiências realizadas com painéis pesados constituindo as fachadas de edifícios, com maiores dificuldades logísticas, e menor repercussão posterior - fugindo à definição de fachadas cortina, caracterizadas pelo emprego de sistemas leves.

Figuras 4,5,6 – Seagram Building, 1958.

Fonte: Fotos Roberto Alves de Lima Montenegro Filho, 2006.

Trata-se de um fechamento independente da estrutura principal do edifício, sem deixar de expressar a ordem estrutural geral. O projeto todo se apoia em uma mesma modulação, definindo todo o espaço, a estrutura, cheios, vazios, e todos os arranjos dos componentes. A obra traz uma compreensão da universalidade do espaço, e das relações com a cidade. Tal ordem é reforçada na fachada por perfis verticais adicionais, servindo também como travamento, em um encontro aspirado pela arquitetura entre forma, técnica, e função – enfrentando seu valor artístico.

A pré-fabricação não parece, entretanto, ser um fim para Mies, tratando-se de um meio à sua época, tendo sempre a arquitetura como fim – o que se evidencia na solução de travamento, enfrentado com prioridade a critérios formais, mas que traz um domínio da construção, por um núcleo rígido de elevadores, escadas, e serviços, evitando vigas diagonais - ou na elevação do volume no pavimento térreo, concebido pelo recuo dos fechamentos, de complexidade estrutural um pouco maior para a solução de fachada, justificada por questões arquitetônicas.

Figuras 7,8,9 – Seagram Building, 1958.

Fonte: Adelyn Perez , 2010 (1 e 2), Foto Roberto Alves de Lima Montenegro Filho, 2006 (3).

A obra apresenta soluções apoiadas na utilização de componentes industrializados, em sistema construtivo altamente racionalizado. Entrosado com a tecnologia contemporânea, sua arquitetura destaca-se por qualidades espaciais, formais, e em seu detalhamento construtivo, explorando conceitos de fachadas leves, moduladas e independentes, como parte de um raciocínio estrutural abrangente. A obra de Mies exerce papel de destaque na repercussão da cultura arquitetônica de edifícios modernos e de fachadas cortina em vidro, superando as fronteiras norte americanas.

REPERCUSSÃO

Largamente difundida, explorada, e utilizada, a técnica das fachadas cortina contribuiu com o pensamento e com a prática arquitetônica, trazendo novos paradigmas para o ideário e modernização, em suas relações espaciais, urbanas, históricas, e formais.

A difusão se dá por vezes em contextos distintos em seus graus de desenvolvimento industrial e de tecnologias de construção, apresentando soluções bastante difusas do ponto de vista do entrosamento da arquitetura e do raciocínio construtivo empregado. Por vezes o emprego da fachada cortina é reduzido a uma decoração que se aplica a edifícios pré-existentes ou novos, independentemente do sistema construtivo, e das condições climáticas.

Não se pretende, entretanto, desqualificar arquiteturas realizadas – que devem ser estudadas caso a caso em suas qualidades, contextos e soluções -, nem o valor exploratório, experimental, e de construção de pensamento trazido pelos

desdobramentos da racionalização nos programas verticalizados. Também não são ignoradas as motivações culturais que não construtivas que podem contribuir para o emprego de tais soluções, como questões políticas e corporativas de afirmação de uma modernidade, alheias de um raciocínio global de concepção de projeto, mas que reverberam na produção.

BRASIL

A solução de fachadas cortina repercutiu na produção da arquitetura brasileira, que denota paralelamente um desenvolvimento próprio do ideário da arquitetura moderna – influenciado inicialmente mais pelo debate europeu do que pelo desenvolvimento dos processos construtivos norte americanos – pelas próprias características culturais, sociais, e produtivas particulares ao país.

O Brasil também assiste a partir do pós-segunda guerra a uma verticalização de seus principais centros urbanos. Os edifícios nacionais apoiaram-se em tecnologias estruturais de concreto armado segundo um desenvolvimento nacional, por vezes aliado a processos tradicionais em moldes bastante artesanais - sem o mesmo respaldo, disponibilidades, e desenvolvimento tecnológico norte americano, onde a verticalização, apoiada principalmente na tecnologia do aço, alcança maiores alturas, estágios mais avançados de racionalização construtiva, maior leveza, e versatilidade.

A verticalização, a racionalização dos processos construtivos, bem como o desenvolvimento da Arquitetura Moderna no Brasil, apresentam-se em condições produtivas que refletem a cultura geral – social, produtiva, industrial, tecnológica -, e também o desenvolvimento heterogêneo entre as regiões. Estágios de racionalização são presentes em maior ou menor incorporação, não ao mesmo tempo, conforme os contextos econômicos e culturais pelo país, e as condicionantes de cada projeto.

Uma modernização arquitetônica, verticalização e certa racionalização construtiva são inicialmente verificadas através da historiografia nos principais centros econômicos, onde a indústria e a economia são mais significativas inicialmente, como São Paulo e

Rio de Janeiro, ou Recife no contexto nordestino – localidades onde podem ser destacadas algumas obras pioneiras que apresentam soluções de racionalização. Dentre os elementos que mais se difundem entre componentes industrializados estão os elementos de vedação, repercutindo-se nos partidos de fachadas.

O edifício do Ministério da Educação e Cultura (MEC) (1936-45) no Rio de Janeiro é apresentado pela historiografia como realização pioneira, à frente da Europa, do edifício em altura, apoiado em ideias da Arquitetura Moderna⁵, incorporando os cinco pontos de Le Corbusier: planta livre, fachada livre, pilotis, terraço jardim, janelas em fita. A obra da equipe composta pelos arquitetos Lúcio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge Machado Moreira, com a consultoria de Le Corbusier, destaca-se, por além de seu pioneirismo e ineditismo, pela qualidade de sua arquitetura, e de sua proposta urbana no entrosamento da arquitetura com a cidade - o que parece estar esquecido nos dias de hoje em boa parte da produção, que dissocia o edifício da cidade.

Do ponto de vista construtivo, aparece no projeto para o MEC a utilização da tecnologia do concreto armado, realizando a forma concebida e vencendo os vãos idealizados. Sua estrutura independente viabiliza as lajes e o térreo livre, constituído por pé direito generoso que dá qualidade ao espaço público no nível do solo, aberto à cidade. Nas suas fachadas livres, apresenta uma utilização pioneira de brises de proteção no lado noroeste – tema bastante relevante em nosso clima tropical, amplamente explorado na produção da Arquitetura Moderna brasileira, de um modo geral com melhores resultados de conforto climático que as fachadas cortina. A fachada Sudeste, pioneira no contexto brasileiro em sua transparência, se constitui pela vedação em vidro de toda a superfície vertical.

⁵ Destaca-se que a construção de edifícios já frequente nos Estados Unidos, destacando-se tecnologicamente em relação ao edifício do MEC, e às vezes associada ao movimento moderno por certas historiografias, não se vinculava ainda ao debate europeu da Arquitetura Moderna – o que pode ser verificado através dos edifícios em altura projetados pelo arquiteto Louis Sullivan em Chicago. Inovadores em suas tecnologias, apresentando estruturas livres, vinculam-se ainda a uma forma de conceber clássica, a partir da simetria das fachadas, dotadas de ornamentos historicistas.

Figuras 7,8,9 –Ministério da Educação e Cultura (MEC) (1936-45). Fachada a Noroeste com brises, detalhe dos brises, e Fachada a Sudeste com toda a vedação em vidro.
Fonte: Goodwin, 1943.

Sua caixilharia apoia-se, entretanto, nas lajes de cada pavimento, não se tratando ainda, do ponto de vista estrutural, do emprego da solução de fachada cortina - onde o pano constituído por perfis e folhas de vidro é independente da estrutura principal do edifício, como alternativa mais racional de produção e montagem da fachada – evitando a colocação de caixilhos em cada unidade de vão de janela, ou em cada pavimento.

Inovadora em sua proposta, a modernidade arquitetônica da fachada envidraçada apoia-se em tecnologias disponíveis para a época no contexto brasileiro. A repetição de elementos realiza-se por processos em parte artesanais. A modernidade formal, que se destaca na produção moderna à época, não é acompanhada de uma mesma modernidade construtiva.

Tal fato é indicativo de que o ideário de racionalização, pré-fabricação, ou industrialização na Arquitetura Moderna, expresso em sua estética, no campo prático apoiou-se muitas vezes em experiências isoladas, em moldes de construção tradicionais - sem entrosamento produtivo ou respaldo industrial. Embora adotassem repetições, os partidos foram frequentemente executados de maneira tradicional, a custos por vezes mais elevados. Ainda que parte das experiências apoie-se em certas racionalizações construtivas e na incorporação de certos elementos pré-fabricados em tecnologias que se consolidam, os moldes de construção seguem bastante tradicionais. A importância muitas vezes se dá pelo caráter experimental, exploratório, em um protótipo, em busca de uma democratização da construção através de menores custos, que poderiam ser

levados à indústria, e também pela vanguarda e qualidades artísticas. Se a produção nem sempre incorporou conceitos industriais que viabilizariam a produção nos moldes idealizados, trazia entretanto conquistas arquitetônicas, muitas no campo formal e urbano, e, em alguns casos, no desenvolvimento de estratégias úteis para um desenvolvimento tecnológico construtivo.

Em um primeiro momento, os ideários de pré-fabricação e de industrialização na arquitetura alcançam na maior parte da produção no Brasil certas racionalidades construtivas adaptadas à nossa construção civil, explorando componentes da indústria em desenvolvimento e recém-consolidada, com um leque de possibilidades ainda restrito. Muitas vezes as soluções de fechamento apresentam a utilização de elementos quase artesanais, como caixilhos de madeira, em processo de montagem também bastante artesanal, cuja racionalidade se verifica na repetição e pré-fabricação através de técnicas nem tão mecanizadas – como é também o caso da utilização do cobogó⁶, bastante difundido através da Arquitetura Moderna brasileira, cujo valor reside em sua estratégia climática, em sua qualidade compositiva, conciliando modernidade e tradição.

São inúmeras as arquiteturas que trazem o uso do cobogó: a obra pioneira de Luiz Nunes em Recife, no projeto do Pavilhão de Verificação de Óbitos, ou na Caixa d'Água de Olinda (1937); a produção carioca, no Projeto do Parque Guinle de Lúcio Costa (1954), ou no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho) de Affonso Eduardo Reidy (1947); entre tantas outras referências. Tais arquiteturas, além de indicarem muitas questões culturais, produtivas e artísticas nacionais, além de características da Arquitetura Moderna brasileira, ilustram que se pode fazer Arquitetura Moderna com técnica vernacular, com muita qualidade, onde reside boa parte da identidade e do patrimônio moderno no Brasil, como se efetivou.

Mas é a técnica moderna e a industrialização que permitem a transformação dos canteiros e a concepção de artefatos em larga escala – questão ligada à tecnologia das fachadas cortina, tratando-se de um conceito moderno de conceber, cuja forma final é

⁶ Elemento vazado bastante estudado e utilizado, como é sabido, para fechamentos e muros, idealizado em Pernambuco pelos engenheiros Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August Boeckmann e Antônio de Góis, cujos sobrenomes dão o nome.

resultante de uma síntese construtiva que pretende enfrentar todo o problema arquitetônico em seu tempo histórico. Sua estética e sua logística são vinculadas a uma racionalidade apoiada em componentes industrializados.

O Edifício do Instituto de Resseguros do Brasil no Rio de Janeiro (1942), projetado pelos irmãos MMM Roberto⁷, traz uma experiência pioneira de tecnologia de fechamento de fachadas moduladas e racionalizadas, antecedendo uma consolidação industrial mais consistente. Não incorpora processos de industrialização, tratando-se de uma produção especial voltada ao edifício, mas a experiência pode ser relacionada ao conceito das fachadas cortina - ainda que os fechamentos apoiem-se nos pavimentos -, em moldes produtivos adaptados ao contexto. As paredes exteriores do edifício foram pré-fabricadas e montadas em módulos de concreto armado preenchidos, com janelas padronizadas, em um prazo de dezenove dias. As divisórias internas também foram pré-fabricadas (MINDLIN, 2000, p. 224).

Os partidos de fachadas moduladas incorporando elementos industrializados são mais frequentes em momento de maior desenvolvimento da indústria nacional, e de maior repercussão de experiências bem sucedidas com a utilização de conceitos de pré-fabricação da Europa pós guerra e dos Estados Unidos, além do conhecimento das qualidades da produção inicial da Arquitetura Moderna brasileira – em sua revolução formal. Verificam-se experiências mais significativas, do ponto de vista de uma racionalidade alcançada, vinculada aos conceitos de fachada cortina, apresentando fachadas independentes, em sistemas leves concebidos com apoio em componentes industrializados, ou experiências que buscam desenvolver componentes para a produção, ainda que em caráter de protótipo individual.

Pioneiro em sua escala no contexto paulista, que concentrava parte significativa da indústria do país, a solução para as fachadas do Conjunto Residencial para os estudantes da Universidade de São Paulo (CRUSP) (1961), do arquiteto Eduardo Kneese de Mello, foi toda pensada com fechamentos modulados leves, empregando componentes

⁷ Formado pelos irmãos cariocas Marcelo (1908 - 1964), Milton (1914-1953) e Maurício Roberto (1921-1996).

industrializados, como as chapas *formiplac* (MONTENEGRO FILHO, 2012, p.156-194). Essa pesquisa tecnológica repercute-se na obra posterior do arquiteto, como o Edifício para Consultórios na Rua Cincinato Braga (1968), onde funcionou seu escritório (MONTENEGRO FILHO, 2012, p.153). Os fechamentos, como no projeto dos MMM Roberto, apoiam-se nas lajes de cada pavimento, tratando-se de uma fachada modulada pré-fabricada, mas não independente.

Figuras 10,11,12 – Fachadas moduladas CRUSP.
Fonte: Montenegro Filho, 2012.

Na Cidade de Santos, o Edifício Portofino (1961-64), de autoria do arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva, teve sua fachada organizada sem hierarquia de ambientes internos e usos, seguindo racionalmente a modulação de projeto através de seus componentes de fachada – também se apoiando nas lajes dos pavimentos, sem a independência das fachadas cortina. Executada com componentes leves pré-fabricados, a fachada inteira foi montada em uma semana. (GIMENEZ, 2016, p. 214-221).

Em moldes tecnológicos certamente distintos dos norte americanos, em caráter difuso pelo país, a arquitetura brasileira ainda assim parece ter incorporado nos anos 60 com maiores frequência raciocínios de repetição modular e de industrialização, em graus que eram possíveis – ao mesmo tempo em que a verticalização se generaliza como solução tipológica nos centros urbanos. Um maior desenvolvimento industrial coincide também com a consolidação empresarial no país, em momento onde se inserem os projetos dos edifícios de Dutra de Araújo em Teresina, geograficamente distante dos centros industriais em desenvolvimento.

TERESINA - ARQUITETO LUIZ ANTONIO DUTRA DE ARAÚJO

É sabido que a Arquitetura Moderna no Piauí não se manifesta nem em sintonia temporal, nem com a mesma intensidade que se desenvolveu em São Paulo, Rio de Janeiro ou Recife – com características culturais e econômicas bastante distintas. O contexto cultural piauiense parecia pouco aberto a uma arquitetura nova com uma estética despojada, à chegada da Arquitetura Moderna, denotando forte predileção à estética tradicional do ecletismo, que é significativo no patrimônio construído do Estado. Segundo Daniel, o movimento modernizador enfrentava barreiras tecnológicas, climáticas, culturais e econômicas (2014, p.54) – como é de se esperar tal o estágio de desenvolvimento tecnológico e industrial do país, bastante difuso e centralizado, a grandes distâncias da economia piauiense. Segundo Lira, entretanto, verifica-se uma difusão da arquitetura moderna em Teresina, que coincide com a expansão da cidade, inicialmente ocupando áreas centrais do entorno da Avenida Frei Serafim, seguindo posteriormente em direção à Zona Leste, onde diversas casas foram construídas para a elite a partir da década de 60 (2018, p. 71).

Abriu-se espaço de atuação do ideário moderno aos arquitetos modernos pioneiros, inicialmente, a partir dos anos 50, através de programas residenciais para famílias de alta renda, abertas à novidade arquitetônica. É o caso da Residência Zenon Rocha (1952), projeto moderno pioneiro na cidade, de Anísio Medeiros, ainda preservado no centro da capital.

Além de residências, parte significativa da produção moderna no Piauí pode ser entendida dentro do contexto de uma política oficial desenvolvimentista, patrocinando as principais iniciativas – em sintonia com a cultura geral de produção arquitetônica nacional. No Brasil, a Arquitetura Moderna correspondeu à parte da propaganda governamental para a construção da imagem de um país moderno e industrializado (MARAFON FRAU, 2016, p.26). Em sintonia, o Governo do Piauí promove a afirmação do poder público através de reformas de espaços públicos e de construção de edifícios, concebidos segundo princípios da Arquitetura Moderna e do ideário de novas tecnologias⁸.

Inserese nesse contexto o projeto para o Edifício Chagas Rodrigues, para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) (1955), encomendado ao arquiteto carioca Mauricio Sued. Trata-se de um projeto moderno pioneiro na cidade, com destaque à qualidade arquitetônica, ainda que sua implantação no sentido Norte Sul talvez responda melhor ao clima do Sudeste do país. O partido traz muito do vocabulário da Escola Carioca.

Como no projeto de Mauricio Sued, parte significativa da produção moderna inicial no Piauí é realizada por arquitetos de fora ou locais que estudaram no Sudeste⁹, formados segundo conceitos da Arquitetura Moderna. É destacada pela recente bibliografia existente a atuação dos arquitetos Anísio Medeiros, Miguel Dib Caddah, e também Dutra de Araújo. Formados no Rio de Janeiro pela Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA), migram definitivamente ao Estado, influenciados pela arquitetura que se desenvolvia no Rio de Janeiro.

Natural de Juiz de Fora (MG) e formado em 1961, Dutra de Araújo¹⁰ destaca em seu aprendizado de curso os ensinamentos do Arquiteto Sérgio Bernardes, trazendo a

⁸ Inserem-se nesse contexto os projetos para o Estádio Governador Alberto Tavares Silva (1969-74), de Raul de Lagos Cirne, e para o Tribunal da Justiça (1975), de Acácio Gil Borsó, bastante importantes para a produção da Arquitetura Moderna em Teresina. Também a Praça Presidente Costa e Silva (1975), de Acácio Gil Borsó e Roberto Burle Marx.

⁹ É criado em 1993 o primeiro Curso de Arquitetura no Estado, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).

¹⁰ Atual Ministério da Economia.

importância das questões do programa, da modulação e da estrutura na forma de conceber Arquitetura Moderna:

[...] Dutra Araújo cita sua grande preocupação com uma boa resolução do programa de necessidades em planta, incentivando o uso de modulação das estruturas, setorização dos espaços a fim de evitar circulações exageradas e criar fluxos confortáveis e lógicos aos usuários do espaço [...] não se preocupe com a fachada, ela surgirá naturalmente e será bonita se a planta for boa; defina a estrutura do seu projeto, cuja importância é fundamental, e, sempre que possível, tire partido dela; cuidado com as proporções, trabalhe com modulação [...] (DANIEL, 2014, 55)

A chegada de Dutra de Araújo a Teresina coincide com os anos já mencionados de política desenvolvimentista que vivia o país, com grande investimento em infraestrutura urbana e construção de prédios públicos em Teresina, onde se inserem os edifícios para o Banco do Piauí (BEP) (1968), e para o Ministério da Fazenda¹¹ (1971), de autoria de Dutra de Araújo.

EDIFÍCIO SEDE DO BEP (1968-69)

Trabalhando para o Banco Nacional de Minas Gerais, Dutra de Araújo vem ao Piauí para projetar a primeira agência do banco no Estado. A partir desse projeto, foi convidado pelo engenheiro piauiense Lourival Sales Parente para participar do projeto de arquitetura do edifício sede do BEP – primeiro de muitos trabalhos, motivando a mudança definitiva para Teresina¹². A parceria foi responsável pelas primeiras fachadas de vidro em Teresina (LIRA, 2019, p.112).

¹¹ Atual Ministério da Economia.

¹² Dutra de Araújo mantém também a filial do escritório no Rio de Janeiro, até a morte precoce do seu sócio Márcio Lustosa (DANIEL, p. 59).

Figura 13 – Imagem aérea de Teresina, do início da década de 1960. Edifício do BEP em construção no canto inferior esquerdo.
Fonte: Barbosa, 2020.

A construção original conta com um subsolo de garagem, um pavimento térreo com mezanino, e quatro pavimentos tipos. Sua altura e seu volume destacam-se, ainda nos dias atuais, do contexto urbano onde se insere no centro de Teresina, caracterizado por construções do período eclético, de baixo gabarito, e menores dimensões. O projeto estrutural, as fundações, e as lajes já haviam sido previamente executados por engenheiros do Rio de Janeiro.

O partido atribui certa generosidade à entrada do edifício, e à esquina urbana, através do recuo do volume em relação à rua na fachada menor, ao mesmo tempo em que busca continuidades com as construções pré-existentes, projetando a laje do mezanino até o alinhamento do lote coincidindo com as demais fachadas da quadra. Soma-se à qualidade espacial de sua concepção a fachada de vidro no térreo em continuidade com o espaço exterior – inédita na cidade segundo o arquiteto-, do salão de pé direito duplo, configurado pelo mezanino que não ocupa toda a área de planta.

Figuras 14 e 15 – Acervo do arquiteto: Imagens à época da inauguração: Esquina e salão com mezanino, integrado à rua.
Fonte: Acervo do Arquiteto in MELO, Alcélia; NEGREIROS, Ana Rosa (Org.), 2010.

Tal transparência é viabilizada pela estrutura independente. Com exceção das baterias hidráulicas, e do volume de circulação vertical, parcialmente desprendido do corpo principal, as plantas dos pavimentos tipos são todas livres, estruturadas por uma malha regular de pilares e vigas – solução que se difunde nos projetos modernos de edifícios, cujo conceito foi pioneiramente apresentado por Le Corbusier em seu protótipo Casa Dom-Ino (1914-15). A verticalização brasileira, e a Arquitetura Moderna nacional apoiaram-se em estruturas independentes explorando as possibilidades da tecnologia do concreto¹³, que gradativamente destaca-se com a consolidação de um “know-how” nacional. Segundo conceito moderno de espaço universal, solucionado pela estrutura de pilares, as divisórias entre os ambientes foram idealizadas em material leve e removível.

Figuras 16 e 17– Planta do pavimento tipo, e imagem de 2020, com descaracterizações sem cuidado com a qualidade do conjunto.
Fontes: Fonte: Daniel, 2014 (Figura 13), e Foto Roberto Alves de Lima Montenegro Filho (Figura 14).

¹³ Estas linhas não exploram as possibilidades formais do concreto armado, significativas na produção da Arquitetura Moderna do país, com destaque à obra de Oscar Niemeyer – cuja motivação e qualidade caracterizam-se por maior ênfase às possibilidades plásticas, e não a uma racionalidade construtiva, embora convivam e a análise demande um olhar caso a caso.

No caso do BEP, o conceito de fachada independente modulada em elementos leves é empregado com ineditismo no Piauí, através de solução envidraçada, que é frequente no contexto brasileiro. Depreende-se pelo estágio da indústria da construção no país, e também pelas disponibilidades tecnológicas locais, que boa parte dos componentes foi trazida de fora do Estado – possivelmente a custos elevados, justificados pela modernidade desejada. Parece ser o caso dos componentes de alumínio, possivelmente do fabricante carioca Fichet Esquadrias de Alumínio. Não se trata de emprego de pré-fabricação, mas de construção em moldes racionalizados, que apoia-se em elementos disponibilizados pela indústria brasileira, como perfis de alumínio e vidro. O processo de montagem parece ser em parte artesanal.

A solução arquitetônica apresenta um recuo das lajes em relação ao alinhamento dos pilares de borda no sentido Noroeste Sudeste – conforme é implantado o edifício -, de forma que os pilares, revestidos em mármore branco do Espírito Santo¹⁴, ficam marcados na composição da fachada principal a Nordeste. Os vãos entre os pilares são vedados por estruturas moduladas em vidro e alumínio, unificando janelas e fechamentos. Trata-se de uma solução com juízo criativo de emprego da solução de fachadas cortina, em moldes de produção brasileiros, como foi em boa parte dos casos. As placas de vidro que escondem as lajes são foscas, criando um desenho que alterna transparência e opacidade.

Figuras 18 e 19 – Detalhes da fachada Nordeste, com o emprego do conceito de fachada cortina.
Fonte: Foto Roberto Alves de Lima Montenegro Filho.

¹⁴ Segundo o arquiteto, o mármore do Espírito Santo tinha mais qualidade que o do Piauí, e a escolha do revestimento justifica-se pela durabilidade, sem necessidade manutenção (DANIEL, 2014, p.74) - tratando-se de solução frequente na Arquitetura Moderna carioca.

A fachada Sudeste traz solução que combina fechamento em elementos leves modulados, com alvenaria tradicional revestida em mármore, atendendo a composição do partido. A fachada Noroeste, em parte no limite do lote com o vizinho, traz solução tradicional com empena cega de alvenaria, revestida onde se manteria visível. Devido a um acréscimo posterior, de novo volume de maior altura, encostado na maior parte da fachada Sudoeste, depreende-se ao que parece, segundo a planta original, e pelo trecho remanescente que segue à vista, que havia originalmente fechamentos em alvenaria e rasgos horizontais próximos ao forro dos pavimentos - permitindo a ventilação cruzada, ao mesmo tempo evitando a insolação Oeste, bastante indesejada no clima local.

Figuras 20 e 21 – Acréscimo posterior, e o que sobrou da fachada original à Sudoeste.
Fonte: Foto Roberto Alves de Lima Montenegro Filho

O conceito de fachadas cortina submete-se a obra, e não o contrário, o que se denota pela opção de destaque aos pilares na fachada principal, e ao tratamento das outras fachadas, que alternam soluções construtivas distintas: tecnologia modulada em sistema leve, e fechamentos tradicionais, revestidos ou não de mármore – incorporando conceitos modernos em tecnologias mais racionalizadas e outras mais tradicionais. Não se trata de uma racionalização de todo o processo construtivo - onde se apoia originalmente o conceito das fachadas cortina -, mas da incorporação de tecnologias modernas à estética desejada, racionalizando parte dos processos – apesar de possíveis dificuldades tecnológicas e logísticas pela distância dos centros de industrialização de parte dos componentes à época.

O valor do partido sob a ótica em debate reside em sua contribuição à pesquisa e divulgação de possíveis caminhos para a arquitetura, em questões qualitativas, estéticas, e produtivas, aliado aos objetivos corporativos da instituição bancária, de afirmação de

sua importância através desta arquitetura – que não parece se justificar por estratégia climática na localidade.

EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (1971)

O projeto desenvolvido para o antigo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, também incorpora o conceito de fachadas cortina, tratando-se de um projeto público, e de maior destaque no contexto urbano de Teresina. Também se realizou em parceria com o Engenheiro Lourival Sales Parente, e aproveitando-se de projeto prévio para outro programa. Com estrutura já executada à época da contratação de Dutra de Araújo, não foi possível escolher livremente seus critérios para conceber a altura, proporções e alinhamentos, em uma possível maior harmonia com o entorno e com a Igreja Matriz da cidade ao lado.

Figuras 22 e 23 – Imagem aérea da Praça da Bandeira, com Ministério da Economia, à direita da Igreja Matriz. Edifício do Ministério da Economia.

Fonte: BRASIL. BIBLIOTECA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (org.). [19--].

O edifício é acessado por galeria central que une a Praça da Bandeira à Praça Barão do Rio Branco, entre as quais é implantado. Ainda que controlada por portas, e o dimensionamento de seu pé direito seja modesto – definido pelos pilares e viga superior pré-existentes -, a galeria permite uma travessia urbana, fazendo certa transição entre o edifício e a cidade, com certa generosidade.

Figuras 24, 25 e 26 – Imagem aérea do Ministério da Economia, à direita da Igreja Matriz. Entrada pela fachada voltada à Praça da Bandeira. Galeria interna com acesso às duas praças
Fontes: CIDADE VERDE (Teresina) (ed), [20--] (Figura 24), Fotos Roberto Alves de Lima Montenegro Filho (Figuras 25 e 26).

A arquitetura resultante, definida por um volume puro, tem sua estética definida segundo princípios da Arquitetura Moderna, como síntese formal de um problema que envolve o programa e a estrutura, aspirando valores artísticos. Sem perder força em sua unidade, no último pavimento os programas fechados – biblioteca e auditório, originalmente - são recuados, criando um vazio coberto por pérgola coroando o prisma.

Figuras 27, 28 e 29 – Ministério da Economia, visto da Praça da Bandeira e da esquina. Varanda superior.
Fonte: Fotos Roberto Alves de Lima Montenegro Filho.

O partido, como no BEP, caracteriza-se por uma estrutura de concreto independente – neste caso originando uma forma simétrica, conciliando um padrão compositivo clássico com a maneira de conceber moderna, mas não partindo de uma composição de fachada para definir os espaços internos. As plantas dos pavimentos tipo são livres, estruturadas por malha modulada de pilares e vigas, neste caso com interferência das baterias hidráulicas e circulações verticais resolvidas no mesmo volume. As divisórias entre os ambientes também foram idealizadas em material leve e removível.

Figura 30 - Planta do pavimento tipo.
Fonte: MELO, Alcilia; NEGREIROS, Ana Rosa (Org.), 2010.

As fachadas principais que fazem frente às praças, a Sudoeste e a Nordeste, apresentam solução homogênea de fechamento. Sua concepção apoia-se em um sistema híbrido de fachada cortina e fechamentos a cada pavimento. Como no projeto para o BEP, os pilares de borda são destacados do volume, demarcando a solução estrutural e sua modulação nas fachadas. Os pilares, como no BEP, são revestidos com mármore branco Espírito Santo, conforme defendido pelo arquiteto pela qualidade e durabilidade – em sintonia com a produção mais geral da arquitetura moderna, em sua fase inicial.

Figuras 31 e 32 – Vistas fachada Sudoeste (espelha a solução da fachada Nordeste).
Fonte: Fotos Roberto Alves de Lima Montenegro Filho.

Aparentes na fachada, neste partido as vigas de cada pavimento também recebem revestimento em mármore, não sendo cobertas por vidros foscos como no BEP, possivelmente facilitando a manutenção posterior – tratando-se de um emprego parcial do conceito de fachada cortina em elementos leves. A estrutura de pilares e vigas ganha maior importância na composição das fachadas, em detrimento de uma ênfase a um

pano único de vidro, ainda que os perfis verticais sejam contínuos, destacando-se e integrando os pavimentos.

As fachadas a Noroeste e a Sudeste são concebidas, como a fachada Sudeste do BEP, parte com fechamento em alvenaria, parte em pano de vidro, tratando-se em parte de um processo construtivo convencional, e em parte racionalizado, resolvido por trama de perfis de alumínio e vidro. Nessa fachada o fechamento do vão é externo às lajes e vigas, conforme o conceito das fachadas cortina – mas sem abranger a fachada toda.

Figuras 33, 34 e 35 – Fachada Sudeste. Detalhes fachadas cortina de vidro vista Noroeste.
Fonte: Fotos Roberto Alves de Lima Montenegro Filho.

As opções construtivas que diferem em cada fachada indicam menos uma prioridade à racionalização do edifício como um todo, na simplificação de sua construção, mas motivações estéticas compositivas, apoiadas em tecnologias e princípios da Arquitetura Moderna já consagrada no país nas duas décadas anteriores, para os fins desejados.

A estética também parece não se justificar por uma estratégia ambiental na localidade, aspecto que estas linhas não podem se furtar à análise ao abordar a temática das fachadas de vidro. Segundo Silveira (2020), docente do Departamento de Construção Civil e Arquitetura (CT/DCCA) da Universidade Federal do Piauí, coautora do edifício da Escola, e líder do laboratório de conforto, a escolha da solução de fachadas cortina não se justifica em Teresina pela eficiência climática (informação pessoal)¹⁵, em período que possivelmente não se considerasse o gasto energético do uso demasiado do ar condicionado – que no caso de Teresina é indispensável, junto com outras estratégias

¹⁵ Informações fornecidas por Ana Lúcia Ribeiro Camillo da Silveira em consulta para este trabalho, Teresina, 2020.

que minimizem seu uso, ao conforto ideal. Verificam-se entretanto no partido certas soluções que buscam enfrentar a questão – como os vidros duplos, com venezianas internas, e janelas pivotantes, possivelmente eficientes em condições climáticas mais amenas.

Figuras 36, 37 e 38 – Caixilhos com vidros duplos, e janelas pivotantes, fabricante carioca Fichet Esquadrias de Alumínio.
Fonte: Fotos Roberto Alves de Lima Montenegro Filho.

O clima tropical semiúmido de Teresina é caracterizado por temperaturas bastante elevadas. Contribui ao calor excessivo a localização geográfica em planície à altitude de 72 metros acima do nível do mar, sem chuvas por aproximadamente um semestre. A latitude de 05°05'20 a sul da Linha do Equador faz com que as fachadas norte e as fachadas sul recebam sol por aproximadamente seis meses ao ano cada, submetendo todas as fachadas à insolação, e ao sobreaquecimento. Assim, os dois edifícios de Dutra de Araújo, implantados segundo as quadras originais do centro da cidade, com divisas a noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste, recebem incidência solar nas quatro fachadas. Segundo Silveira (2020), para evitar um sobreaquecimento dos ambientes internos, as quatro orientações demandam elementos de proteção externos às fachadas, mesmo que sejam utilizados sistemas de refrigeração artificial. Silveira destaca entretanto o aspecto positivo da solução de revestimento em mármore branco para a reflexão do calor, evitando maior acumulação térmica (informação pessoal)¹⁶, mas utilizado em menores dimensões no fechamento do que são empregadas as fachadas de vidro.

¹⁶ Informações fornecidas por Ana Lúcia Ribeiro Camillo da Silveira, com pesquisa na área, em consulta para este trabalho, Teresina, 2020.

Figura 39 – Carta Solar de Teresina.
 Fonte: Estudo elaborado por Ana Lúcia Ribeiro Camillo da Silveira.

Figuras 40 e 41 – Insolações fachadas nordeste e sudeste: praticamente a manhã toda, o ano todo.
 Fonte: Estudos elaborados por Ana Lúcia Ribeiro Camillo da Silveira.

Figuras 42 e 43 – Insolações fachadas sudoeste e noroeste: praticamente a tarde toda, o ano todo.
 Fonte: Estudos elaborados por Ana Lúcia Ribeiro Camillo da Silveira.

Tais constatações climáticas reforçam a justificativa da solução para as fachadas em vidro nos edifícios segundo critérios estéticos, conforme critérios da Arquitetura Moderna, em partidos caracterizados por volumes puros e pela utilização de novos materiais e tecnologias, até então não explorados localmente, como os vidros duplos com venezianas móveis internas, no Ministério da Economia (SILVEIRA, informação pessoal)¹⁷.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Uma difusão frequente pelo país de soluções de vedações externas moduladas em vidro, em sistemas construtivos difusos em seus graus de racionalização construtiva e com desacertos climáticos, difere-se das soluções pré-fabricadas em painéis leves modulados que divulgaram o conceito construtivo, como foi o caso norte americano do Alcoa Building (1952), possivelmente de maior adaptabilidade ao clima tropical. Verifica-se uma motivação por um ideal de uma modernização, que enfrenta lacunas no desenvolvimento de tecnologias nacionais e processos construtivos apoiados em industrialização na construção civil. Reafirma a hipótese de que o legado da Arquitetura Moderna brasileira parece residir principalmente em qualidades formais e espaciais, e não em um desenvolvimento tecnológico abrangente à construção civil de um modo geral.

A experiência brasileira inspirada no conceito de fachadas cortina se realiza em contexto produtivo e cultura distinta dos Estados Unidos - ou de localidades altamente industrializadas, onde os custos de mão de obra contribuem para o investimento tecnológico e industrial, que se relacionam à origem da solução.

O emprego na arquitetura nacional coincide, entretanto, com aspirações e com critérios de concepção da Arquitetura Moderna, que foi incorporada e se desenvolveu de maneira própria na arquitetura brasileira. A influência de padrões americanos corporativos também dá força à difusão da tecnologia, ora contraditoriamente simulando estéticas

¹⁷ Informações fornecidas por Ana Lúcia Ribeiro Camillo da Silveira, com pesquisa na área, em consulta para este trabalho, Teresina, 2020.

alheias ao processo construtivo, ora refletindo e desenvolvendo um raciocínio de racionalização e de arquitetura, enfrentando obstáculos da produção local, trazendo contribuição para o debate e para o desenvolvimento de soluções nacionais. As duas atitudes se mesclam em muitos projetos.

No contexto brasileiro de desenvolvimento difuso e políticas descontínuas, a incorporação de soluções ligadas à pré-fabricação não poderia deixar de refletir as características sociais, econômicas, produtivas, e políticas de sua sociedade, encontrando dificuldades e apresentando pouco desenvolvimento do ponto de vista tecnológico, incluindo o estabelecimento de um “know-how” nacional para produções futuras, ou, quando apresentam caminhos interessantes, não são continuadas.

As contribuições acontecem através de experiências isoladas, muitas vezes pioneiras e de vanguarda, mas com dificuldades econômicas e técnicas, sem contarem com uma coordenação dos setores produtivos e com apoio de uma política estruturada de forma abrangente e contínua, diante de um quadro social e cultural bastante difuso. A indústria da construção brasileira incorporou de um modo geral alguns componentes industrializados em sistemas tradicionais, muitas vezes artesanais – de acordo com as especificidades da industrialização brasileira, conforme se verifica na incorporação do conceito de fachadas cortina.

“... em países como o Brasil, onde o desenvolvimento e subdesenvolvimento se mesclam segundo contingências da economia – ou andam paralelos, separados por enorme fosso de carência de toda ordem -, a construção é um espelho nítido dessa realidade: apresenta técnicas extremamente avançadas, ao lado de técnicas artesanais...”.
(TEIXEIRA, 1986).

Para além da questão da racionalidade empregada e viabilizada, o juízo artístico ganha importância nas arquiteturas que se destacam pela qualidade, justificando muitas das escolhas, enfrentando limitações produtivas, apoiando-se em tecnologias disponíveis com criatividade. Investimentos coordenados em processos de racionalização poderiam trazer melhores alcances para a arquitetura, viabilizando maior atendimento às demandas.

No estágio atual dos conhecimentos sobre a industrialização da construção [...] foi se tornando claro [...] que os problemas da industrialização da construção não são técnicos, que as dificuldades encontradas não são de ordem tecnológica, produtiva, ou organizativa; são, na realidade, problemas muito mais administrativos, de caráter econômico, político, e social [...] (BRUNA, 2002, p. 15).

Referências

Adelyn Perez. "AD Classics: Seagram Building / Mies van der Rohe" 10 May 2010. ArchDaily. Accessed 15 May 2020. <<https://www.archdaily.com/59412/ad-classics-seagram-building-mies-van-der-rohe/>> ISSN 0719-8884

BRASIL. BIBLIOTECA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (org.). **Vista [aérea] da cidade : Praça Marecha Deodoro : [Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo] : Teresina, PI.** [19--]. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/pi41826.jpg>>. Acesso em: 19. mai. 2020.

_____. **[Marco de Fundação da cidade] : Praça Marechal Deodoro Igreja Nossa Senhora do Amparo : Ministério da Fazenda : Teresina, PI.** [19--]. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=441901>>. Acesso em: 19. Mai. 2020.

BELTRÃO, Bernadeth; CHAVES, Celma. O uso do vidro como representação na construção de edifícios em altura em Belém do Pará entre as décadas de 1950 e 1980. **Arquitextos**. São Paulo, SP, n. 238.01, 2020. Disponível em: <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/20.237/7659>>. Acesso em: 20. Mar. 2020.

BENÉVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.

BRUNA, Paulo. **Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento**. Editora Perspectiva. 2ª Edição. São Paulo, 2002.

CIDADE VERDE (Teresina) (ed.). **Cidade Verde**, Teresina, [20--], Acervo de Imagens. Disponível em: <<https://cidadeverde.com/assets/uploads/noticias/unnamed91.jpg>>. Acesso em: 17. mai. 2020.

DANIEL, Leticia Soares. **Arquitetura Moderna Institucional em Teresina: reflexos de um arquiteto migrante**. 2014. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2014.

GIMENEZ, Luis Espallargas. **Pedro Paulo de Melo Saraiva Arquiteto**. Romano Guerra Editora. São Paulo, 2016.

GOODWIN, Philip L.. **Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942**. Nova Iorque: The Museum Of Modern Art, 1943. 198 p. Disponível em: <https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_2304_300061982.pdf> Acesso em: 14. Mai. 2020.

HOLANDA, Marina. Clássicos da Arquitetura: Edifício Seagram / Mies van der Rohe. **ArchiDaily**. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/01-80364/classicos-da-arquitetura-edificio-seagram-mies-van-der-rohe>>. Acesso em: 24. mar.2020.

BARBOSA, Jossandra Costa. Teresina 160 anos - A cidade que temos, a cidade que queremos. [196-?]. Disponível em: <<https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lishotel.com.br%2Fteresina-e-sua-historia%2F&psig=AOvVaw0iWJoPXcYjx0wU7zsA2DHi&ust=1589915674601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD7o8yPvukCFQAAAAAdAAAAABAT>>. Acesso em: 18. Mai. 2020.

LESLIE, Thomas; PANCHASEELAN, Saranya ; BARRON, Shawn ; ORLANDO, Paolo . Deep Space, Thin Walls: Environmental and Material Precursors to the Postwar Skyscraper. **JSAH - Journal of the Society of Architectural Historians**. Oakland, CA, University of California Press, n.77, 2018. Disponível em: <<https://online.ucpress.edu/jsah/article/77/1/77/60572/Deep-Space-Thin-Walls-Environmental-and-Material>>. Acesso em: 13. mai. 2020.

LIRA, Aline Vilarinho Brandão. **Difusão da Arquitetura Moderna: a obra do Arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo em Teresina**. 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, São Carlos, 2018.

MARAFON FRAU, Fernanda. **O Conjunto Nacional: entre arquitetura e Urbanismo Modernos**. 2016. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Programa de Pós Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Campinas, 2016.

MELO, Alcília; NEGREIROS, Ana Rosa (Org.). **Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí**. Teresina: Halley, 2010.

MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. **Pré-fabricação e a obra de Eduardo Kneese de Mello**. 2007. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2007.

_____, Roberto Alves de Lima. **A pré-fabricação na trajetória de Eduardo Kneese de Mello**. 2012. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2012.

RUSSELL, Barry. **Building Systems, Industrialization and Architecture**. John Wiley & Sons. Londres, 1981.

STRADA (Philadelphia) (org.). Former Alcoa Building could become your future residence. 2012. Disponível em: <<https://stradallc.com/2012/07/01/former-alcoa-bldg/#>>. Acesso em: 14. mai. 2020.

TEIXEIRA, Eduardo Henrique Santos. **A História dos Pré-fabricados e sua evolução no Brasil**. ABCI – Associação Brasileira de Construção Industrializada. Projeto Editores Associados LTDA. São Paulo, 1986.